

TAVALLO IJODIDA YANGI DAVR ADABIYOTIGA XOS TAMOYILLAR

Nurullayeva Xulkaroy Azizulloxon qizi

Namangan davlat universiteti 1-bosqich magistranti

hulkaroynurullaeva@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada jadidchilik harakati namoyondalaridan biri bo‘lgan Tavallo she‘rlaridagi yangi davr adabiyotiga xos tamoyillar, ijodidagi millat va milliyat masalalari haqida ayrim mulohazalar bildiriladi. Jumladan, vaqtli matbuotda chop etilgan she‘rlaridagi g‘oyalar haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: jadidchilik harakati, “Nashriyot” shirkati, matbuot, “Ravnaq ul-islom”, tasvir, shakl va mazmun, janr, vazn, badiiy mahorat, tahlil, an‘ana, mavzu, sayohat, qiyosiy-tipologik tadqiq.

Annotation: In this article, one of the representative of Jadidists movement, Tavallo’s poems and some comments about the principles of the new period literature and the issues of nation and nationality in his work. Including some ideas of the poems that were published in early press are concerned.

Key words: Jadidists movement, “Nashriyot” company, press, “Ravnaq ul-islom”, depiction, form and meaning, genre, measure, skill, specify, tradition, theme, travelling (genre of travelling), comparative-typological research.

Аннотация: В данной статье даны некоторые рассуждения о принципах, характерных для современной литературы в стихотворениях Тавалло, одного из представителя джадидского движения и о проблемах нации и национальности в его творчестве. Включая, идеи стихотворений, опубликованных в периодических изданиях.

Ключевые слова: движение джадидов, Тавалло, объединение «Нашриёт», пресса, «Равнак ул-Ислам».

KIRISH. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida “jadid” so‘zi ommalashdi va jadidlar ta‘lim sohasini yangilash uchun maktablar ocha boshladilar. Ammo

jadidchilik harakati nafaqat ta’lim, maktab sohasiga emas, balki san’at, madaniyat, teatr, matbuot sohalarida ham “jadid”likni, yangilikni zamonga tatbiq etgan. Gazeta va jurnallar jadidlar tashabbusi bilan nashr etilgan, shuningdek, ular xalqning ko’zini ochishni, millatga matbuot, umuman olganda, gazeta va jurnallar, ba’zan esa teatr orqali millat ahvolidan jar solib, ularni uyg’otishni ko’zlaganlar, desak yanglishmaymiz. Biz tanigan barcha jadidlar faqat hur fikrli, zamonasining eng ilg’or kishilarigina emas, balki she’rga, adabiyotga ixlosi baland, iqtidorli insonlar bo’lishgani, yozma asarlar, maqolalar, she’rlar orqali xalqni ezgu maqsadlar yo’lida millat ravnaqi uchun birlashishga chorlagani barchamizga ma’lum.

Shunday jadidlarimizdan biri Tavallo Xo’jamyorov bo’lib, u turkistonlik ma’rifatparvar shoir, qolaversa, publitsist sifatida ham faoliyat ko’rsatgan. 1883-yil Toshkentda tavallud topgan. Avval eski maktabda, keyin Beklarbegi madrasasida tahsil olgan. So’ngra, rus-tuzem maktabida o’qigan. 1900-yil 17 yoshida savdogarlik kasbi bilan shug’ullanuvchi otasining degan kishining qo’lida prikazchik bo’lib ishlagan. 1909-yil otasi vafot etadi. Shundan so’ng, Toshkentga qaytib, shahar savdo shirkatlaridan birida ish yurituvchilik qilgan. 1910-yildan Tavallo taxallusi bilan vaqtli matbuotda she’r va maqolalari bosilgan. She’rlarida millat ahvolini tasvirlash, boshqa xalq va o’zbek xalqini solishtirish kuchli tanqid ostiga olingan. Masalan, “Boshqa millatlar va biz” she’rida “Magar bemor o’lursa bergay anga do’xturlar doru, Bizingdek yo buzoq-echki so’ygil deb buyurmaydur”, deb yozganidan ham o’zbek xalqining irim-sirimlarini hajv ostiga olishi, eskicha qarashlardan voz kechib, yangi ilmlarni (masalan, she’rda aytilganidek, doktorlikni) o’rganishga chorlashi she’rda o’z aksini topgan.

Tavallo jadidchilik harakatiga kirib kelishi “Nashriyot” shirkatini ochilishi bilan bog’liq, desak ham bo’ladi. Chunki, Tavallo boshqa jadidlar bilan birgalikda, jami 12 kishi Toshkentda “Nashriyot” nomli shirkat tuzishadi va unda kitob chiqarib sotishni yo’lga qo’yishadi. Tavalloning ota kasbi savdogar bo’lgani uchun, qolaversa, o’zi ham ko’plab shirkatlarda ishlagani uchun ham tajribaga ega savdogar edi. Tavallo taxallusini unga ustoz Yusuf Saryomiy bergan. U ushbu taxallus bilan she’r va maqolalar yozib, matbuotda e’lon qilgan. Bundan tashqari, 1916-yilda “Ravnaq ul-

islom” she’riy to‘plamini yaratgan. Bu to‘plam 1993-yil Begali Qosimov tomonidan so‘zboshi va izohlar bilan to‘ldirilib, qayta nashr qilinadi [3, 65].

Tavallo vaqtli matbuotlarda ham she’rlari bilan ko‘rinish bergan. Masalan, “1905-1920-yillarda jadidlar va qadimchilar o‘rtasidagi munozaralar bir qancha jurnallarning yuzaga kelishiga sabab bo‘ldi. “Oyna”, “Al-Isloh”, “Al-Izoh”, “Chayon”, “Izhor ul-Haq” shular jumlasidandir. Turkistonda chiqqan birinchi jurnal “Oyna”dir... “Oyna” adabiyotning qanday bo‘lishi kerakligi, qaysi g‘oyalarni talqin etishi zarurligi masalasiga jiddiy e‘tibor qaratdi. Jurnal o‘z atrofida davrning ilg‘or ziyolilari, ijodkorlari, pedagoglari, jamoat arboblari birlashtirgan edi. Fitrat, Ajziy, Kamiy, Hoji Muin, Mansuriy, Tavallo, Shavkat kabi ijodkorlar jurnalda faol qatnashgani buning dalilidir. Bu jurnal Kavkaz, Tatariston, Afg‘oniston, Eron, Turkiya va Hindistongacha tarqalgan” [3, 69].

Tavallo nafaqat “Oyna” jurnalida, balki “Mushtum” jurnalida ham she’rlari bilan faol bo‘lgan ijodkor sanaladi. Uning “Bot she’r” nomli she’ri “Mushtum” jurnalining 1928-yilgi 3-sonida chop etiladi. Ushbu she’r o‘zbek va rus tilidagi so‘zlarning qorishmasidan hosil bo‘lgan, go‘yoki so‘zlashuv uslubida yozilgan nodir she’r hisoblanadi. She’r “Mushtum” jurnaliga murojaat bilan boshlanadi:

Mushtum chirog‘im, so‘yla-chi: как ты поживаешь?

Har kimni so‘kib, сам себе душман наживаешь.

Qofiyadosh so‘zlar rus tilida tanlangan bo‘lsa-da, ma’no aniq va lo‘nda ifodalangan. Tavallo she’riyatining o‘ziga xos xususiyati ham shunda, ya’ni u rus va o‘zbek tilining chatishmasidan go‘zal she’r, aniq ifoda, tushunarli mazmun hosil qila olgan. Bu she’rning yakuni esa o‘zining “Mag‘zava” taxallusi bilan tugaydi:

Bot endi bugün man yozaman, san смотри,

Sen dema meni “mag‘zava” tezda забиваешь [1, 3].

Biz mumtoz adabiyotda zullisonaynlik an‘analarini ko‘p uchratgan bo‘lsak-da, ammo yangicha uslubda, qolaversa, istehzolar bilan yozilgan bunday she’rga aynan Tavallo ijodida guvoh bo‘lamiz. She’r ikki til – shoirning o‘z ona tili, milliy tili va millatini mustamlaka qilib turgan ruslarning tilida yozilgani she’rga ham o‘zgacha ruh bag‘ishlagan.

Tavalloning nafaqat bu she’rida, balki boshqa she’rlarida ham isyonlar to’fonini, g’azab va istehzolaridan iborat toshbo’ronni ko’rishimiz mumkin. Masalan, Ovrupa ahliga murojaat qilib yozgan she’rida turli xil hunarlarni, narsa-buyumlarni o’zaro taqqoslaganida shoirning istehzolari ortidagi dardni, alamni his etish mumkin:

Yovrupo ahli, siz quloq solingiz,

Biz hunarlar yozub, tanushtiramiz.

Kelturung, zanbarak, qurol necha xil,

Bizni sopqon ila otshtiramiz.

Aftamabil aravangiz qayda

Xo’qand aroba bilan chopushtiramiz.

Qani ayripilonu gidropulon,

Varvarax bilan uchushtiramiz.

Bormi sizda bedona, kakliklar?

Pul tikib o’rtaga cho’qushtiramiz... [1, 3].

Darhaqiqat, bu she’rdagi alam, dardni faqat millatini o’ylaydigan, uning kelajagi uchun qayg’urgan insongina yoza oladi. Chunki, she’rda o’z millatini maqtay olmayapti, aksincha, qo’rqmasdan dadil solishtiramiz, degan taklifni bermoqda, ammo tom ma’noda yurtining bisotidagi sopqon, aroba, varvarax, bedona-yu kakliklar bilan Yevropa ahliga teng kelolmasligi uni iztirobga solidi, shoir chinakamiga millatining ahvolidan qayg’uga tushadi.

XULOSA. Tavallo she’rlarini o’qir ekanmiz, haqiqiy jadidona ruhiy kechinma, mustamlaka zulmiga isyon, ilm-ma’rifatga tashnalik, millatining ahvoliga qayg’urish kabi hislar yo’g’rilgan she’rlarga guvoh bo’lamiz. “U bir she’rida “havolansin, g’izolansin, biling bu bir humo, millat” deb yozadi. Undagi mantiq shunday: millatning ravnaqi uchun, birinchi navbatda aql va g’ayrat kerak... Millat unga mansub har bir kishining joni-jahoni, baxti-saodati. Binobarin, humo qushi. U ko’klarga parvoz etmog’i lozim. Buning uchun esa unga ruh kerak, madad kerak” [2, 49]. Uning she’rlarida nolish, oh-faryodni emas, askincha kurash uchun chaqiriqni ham emas, iztirobdan, alamdand o’z holiga zaharxandalik bilan kulayotgan insonning hislarini ko’rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Mushtum” jurnali, 1928-y, 3-son.
2. Qosimov B. Vatan va millatning o‘tlig‘ kuychisi. “O‘zbekiston adabiyoti va san’ati” gazetasi, 2003-y, 49-son.
3. Qosimov B va boshqalar. Milliy uyg‘onish davri o‘zbek adabiyoti. – Toshkent: Ma’naviyat, 2004. – 464 b.